

A REJEIÇÃO PARA PRESIDÊNCIA EM 2022 E O IMPACTO NAS PESQUISAS ELEITORAIS

DOI: 10.5281/zenodo.16280626

Romer Mottinha Santos¹

¹ Ciência Política – Centro Universitário Internacional - UNINTER

romermottinha@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0613976614011382>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Introdução: O presente estudo aborda a importância das pesquisas de rejeição eleitoral sobre os presidentes Lula e Bolsonaro nas eleições de 2022. Ou seja, em pesquisas eleitorais que apresentam o questionamento: “em quem o eleitor não vota de jeito nenhum” - estimulada (em %). Os trabalhos sobre as pesquisas eleitorais são pouco estudados, enquanto as investigações sobre as pesquisas de rejeição eleitoral raramente são mencionadas. **Objetivo:** Para atingir esse propósito este estudo tem como objetivos: I) apresentar dados sobre as pesquisas de rejeição no período de campanha eleitoral de 2022; II) a variação de percentual de rejeição comparada a intenção de voto; III) a comparação de rejeição entre os dois principais presidentes. **Metodologia:** Adota-se a pesquisa quantitativa e análise descritiva. O recorte temporal aborda as pesquisas eleitorais para presidente no período eleitoral de 2022. Os candidatos analisados foram os que avançaram ao 2º turno, ou seja, os líderes de intenção de voto e de votação nas urnas: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL). **Hipóteses:** I) a maior rejeição pode acarretar respectivamente em menor intenção de voto ao candidato; II) a rejeição pode apresentar percentuais elevados devido a polarização política eleitoral no Brasil. **Resultados:** As eleições presidenciais de 2022 no Brasil foram competitivas e polarizadas ideologicamente em toda a campanha. A credibilidade das publicações das pesquisas eleitorais foi frequentemente contestada por candidatos, políticos, veículos de comunicação e pela opinião pública. Todavia, os percentuais de rejeição dos candidatos não foram contestados por estes atores com a mesma proporção. A comparação de intenção de voto com rejeição eleitoral é essencial para o cálculo do sucesso eleitoral dos candidatos. Pois nas pesquisas eleitorais do DataFolha de agosto até o 1º turno de outubro de 2022 o candidato Lula variou de 45% a 48% de intenção de voto, enquanto que Bolsonaro variou de 32% a 34%. No mesmo período Lula apresentou percentuais de rejeição de 37% a 40% e Bolsonaro com rejeição de 51% a 53%. Já no segundo turno as pesquisas de intenção de voto para Lula estabilizaram em 49%, enquanto Bolsonaro ficou entre 44% e 45% de intenção de voto. Já a rejeição eleitoral de Lula no segundo turno variou de 45% a 46%, enquanto Bolsonaro teve rejeição de 50% a 51%. Ou seja, se o candidato Jair Bolsonaro apresenta percentuais de 51% de rejeição, os resultados da intenção de voto só podem alcançar 49%. E espera-se que as estatísticas dos resultados eleitorais sejam aproximadas das pesquisas eleitorais, embora tenham características de volatilidade em espaços de tempo. **Conclusão:** As pesquisas eleitorais influenciam na decisão do voto do eleitor, sobretudo, quando a disputa eleitoral se mostra mais acirrada. É fato que a literatura sobre o

assunto aposta para a importância das pesquisas eleitorais como uma fonte para informações em períodos eleitorais. Todavia, os percentuais de rejeição aos candidatos à presidência têm números expressivos que não tiveram o destaque para análises dos resultados da disputa eleitoral. E estes dados de alta rejeição eleitoral são fundamentais para os estudos de potencial sucesso eleitoral.

Palavras-chave: Eleições 2022; Pesquisas Eleitorais; Rejeição.